

СИНТЕЗ ОЛИГОМЕРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОКСИРАНОВОЕ КОЛЬЦО, ПУТЕМ ЭПОКСИДИРОВАНИЯ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ ЭФИРОВ ГПМЦ

Хусанов Султанбек Юсуп оглу

Аспирант 3-го года обучения

в Навоинском государственном университете

E-mail: khusanovsultonbek51@gmail.com

Мухиддинов Баходир Фахридинович

Профессор Навоинского государственного

горно-технического университета, кандидат наук.

Хамроев Камолиддин Шахобиддинович

Доцент Навоинского государственного университета, к.э.н.

Киёмов Шарифжон Низомович

Ведущий научный сотрудник (кандидат наук) Ташкентского
научно-исследовательского института химической технологии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20558061>

ARTICLE INFO

Received: 26th May 2026

Accepted: 28th May 2026

Online: 30th May 2026

KEYWORDS

Акриловая кислота, ИК-
спектроскопия, ГПМЦ
(гидроксипропил
метилцеллюлоза), сложный
эфир, оксирановая группа,
катализатор, серная кислота,
окисление

ABSTRACT

Данное исследовательское исследование посвящено синтезу сложных эфиров ГПМЦ (гидроксипропилметилцеллюлозы) с акриловой кислотой, их окислению в присутствии катализатора при умеренной температуре и нормальном атмосферном давлении с получением сложных эфиров, содержащих эпоксидные группы, а также их ИК-спектральному анализу.

Введение: В нынешний период непрерывного и интенсивного развития органической промышленности вещества, получаемые в результате синтеза, используются в различных направлениях. Примером тому могут служить трехчленные гетероциклические соединения органических веществ. К ним относятся соединения, содержащие эпоксидную группу. Они используются при изготовлении различных покрытий, напольных покрытий, различных изделий, изоляционных покрытий и клеев. В частности, модифицированные эпоксидные сложные эфиры отличаются от обычных эпоксидных веществ следующими свойствами: увеличивается время относительного удлинения, повышаются эластичность и ударопрочность, а также достигаются хорошие результаты при их использовании в реакциях с некоторыми продуктами поликонденсации для получения полиуретанов.

Обзор литературы: В исследовании подчеркивается стратегическое значение виниловых эфиров как основных промежуточных продуктов в органическом синтезе и

промышленном производстве полимеров. При получении данных эфиров используются гетерогенные и гомогенные катализаторы [1].

При синтезе новых производных этиловых эфиров акриловой кислоты окисление проводится гораздо эффективнее благодаря тому, что их эфиры более стабильны по сравнению с самой акриловой кислотой. Например, разработан процесс медь-катализируемого окисления [2].

Некоторые другие поли(алкилакрилаты), содержащие метильные, этильные, н-пропильные, н-бутильные, изобутильные и 2-этилгексильные заместители, получают путем гидролиза или этерификации этилового ангидрида. Поскольку реакции этерификации являются обратимыми, контролируется постоянное удаление воды из реакционной смеси [3].

Для жидкофазной этерификации акриловой кислоты различными спиртами (бутанолом, изобутанолом или гексанолом) в качестве гетерогенных катализаторов применялись комплексы на основе фосфорновольфрамовой кислоты [4].

Стабильный эпоксидно-акрилатный композитный латекс был успешно приготовлен путем эмульсионной полимеризации модифицированного эпоксиакрилатного (ЭПАК) олигомера с акрилатным мономером. Олигомер ЭПАК был получен с использованием активной акриловой кислоты для взаимодействия с эпоксидной смолой [5].

Методология исследования. В проведенном исследовании ГПМЦ (гидроксипропилметилцеллюлоза) и акриловая кислота вступали в реакцию в присутствии катализатора с получением ненасыщенного сложного эфира, который затем окисляли кислородом воздуха с помощью катализатора для получения сложного эфира, содержащего эпоксидную группу. Наличие эпоксидной группы в структуре синтезированного вещества было проанализировано методом ИК-спектроскопии.

Экспериментальная часть. Трехгорлую колбу объемом 200 мл оснащали термометром и обратным холодильником, вносили 104 мл акриловой кислоты и 16 г ГПМЦ (гидроксипропилметилцеллюлозы), после чего добавляли 1.5 мл концентрированной серной кислоты. Одно горло колбы закрывали пробкой, а в верхнюю часть обратного холодильника помещали 20 г CaCl_2 в тонком слое ваты, который меняли 4–5 раз в ходе реакции. Температуру реакции медленно повышали до 105–110 °С с помощью магнитной мешалки. Реакцию проводили в течение 40 минут в диапазоне температур около 107 °С.

Смесь оставляли на сутки для охлаждения. Затем в реакционную смесь добавляли катализатор — оксид серебра в количестве 0.4 % от общей массы, и через закрытое пробкой горло колбы медленно подавали кислород воздуха. Реакционную смесь кипятили в течение 2 часов в диапазоне температур 95–100 °С. После завершения реакции образовалось бесцветное густое текучее вещество.

Анализ и результаты: Полученные ИК-спектры синтезированного вещества были зарегистрированы в области 500–4000 cm^{-1} и проанализированы.

Рисунок 1. ИК-спектр синтезированного эпокисложного эфира

В данном эпокисложном эфире валентные колебания растяжения C–H (sp^3) при 2926.01 см^{-1} в области связи углерода с водородом относятся к (CH_3) -метильным и (CH_2) -метиленовым группам; валентные колебания растяжения C=O при 1714.72 см^{-1} соответствуют области поглощения сложного эфира; валентные колебания растяжения C–O при 1267.23 см^{-1} относятся к связи C–O–C в сложном эфире; валентные колебания растяжения C–O–C при 1203.58 см^{-1} представляют собой комбинацию, характерную для сложного эфира и эпоксидного кольца; полосы поглощения при валентных колебаниях 1181.71 см^{-1} соответствуют эпоксидному C–O растяжению, указывающему на наличие эпоксидного кольца, а деформационные колебания эпоксидной связи C–O при 1037.70 см^{-1} относятся к внутренним валентным колебаниям эпоксидного кольца.

Схема реакции 1. Уравнение реакции получения эпокисложного эфира путем окисления сложного эфира из акриловой кислоты и ГПМЦ (гидроксипропилметилцеллюлозы).

Схема реакции 1. Реакция получения эпоксисложного эфира путем окисления полученного сложного эфира.

Выводы: В результате реакции образовалось густое текучее бесцветное вещество, а в ИК-спектральном анализе: валентные колебания растяжения C=O при 1714.72 см^{-1} соответствуют области поглощения сложного эфира, валентные колебания растяжения C–O–C при 1203.58 см^{-1} представляют собой комбинацию, характерную для сложного эфира и эпоксидного кольца, а валентные колебания при 1181.71 см^{-1} соответствуют эпоксидному растяжению C–O, что указывает на наличие эпоксидного кольца.

Список использованной литературы:

1. Todjiyev JN et al. Vinyl esters of carboxylic acids: Synthesis, properties, applications, and technological processes // Chemical Review and Letters. – 2026. – Т. 9. – No. 1. – pp. 40-63.
2. Kabir M. S. et al. A new class of potential anti-tuberculosis agents: Synthesis and preliminary evaluation of novel acrylic acid ethyl ester derivatives // Bioorganic & medicinal chemistry. – 2010. – Т. 18. – №. 12. – С. 4178-4186.
3. Otsu T., Quach L. Head-to-head vinyl polymers. III. Preparation and characterization of head-to-head poly (acrylic acid) and its esters // Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition. – 1981. – Т. 19. – №. 10. – С. 2377-2389.
4. Sert E., Atalay FS Zirconia-catalyzed esterification of acrylic acid with various alcohols tungstophosphoric acid // Research in Industrial and Engineering Chemistry. – 2012. – Т. 51. – No. 19. – pp. 6666-6671.
5. Zhang K. et al. Controlled preparation and properties of acrylic acid epoxy-acrylate composite emulsion for self-crosslinking coatings // Journal of Applied Polymer Science. – 2022. – Т. 139. – №. 1. – С. 51441.